

ADAPTIV O'QITISH TIZIMLARI UCHUN MOSLASHUVCHAN ALGORITMNI ISHLAB CHIQISH

Xaydaraliyeva Shaxloxon Abrorjon qizi

Namangan Davlat Texnika Universiteti magistranti

Tel: +998930684747, e-mail: shaxloxon1101@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18296616>

Annotatsiya: Maqolada mashinali o'qitish texnologiyalari, foydalanuvchi modelini aniqlash, shaxsiy o'quv trajektoriyalarini shakllantirish va tavsiyaviy tizimlar integratsiyasi asosida moslashuvchan tizimlar arxitekturasi taklif etiladi. Tadqiqot natijalari algoritmlarning samaradorligi, hisoblash tejamkorligi va o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlariga ta'siri nuqtayi nazaridan baholanadi.

Kalit so'zlar: Adaptiv ta'lim, moslashuvchan algoritmlar, mashinali o'qitish, raqamli ta'lim muhiti, o'quvchilarning individual trayektoriyasi, katta ma'lumotlar, ta'lim analitikasi, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish.

Zamonaviy ta'lim tizimlarida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanish natijasida shaxsga yo'naltirilgan o'quv yondashuvlari, xususan adaptiv ta'lim tizimlariga bo'lgan extiyoj sezilarli darajada ortib bormoqda. Adaptiv tizimlar oquvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish darajasi, o'zlashtirish tezligi, individual extiyojlari va o'quv faoliyatidagi xatti – xarakatlariga asoslangan holda ta'lim kontentini dinamik tarzda moslashtirish imkonini beradi. Bunday tizimlarning samarali ishlashi birinchi navbatta, ularning asosida yotuvchi moslashuvchan algoritmlarning aniqligi, moslashuvchanligi va o'rganuvchanligiga bog'liq [1-3].

So'ngi yillarda raqamli ta'lim muhitida adaptiv ta'lim tizimlarini yaratish va ularni algoritmik boshqaruv vositalari bilan boyitish bo'yicha keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu sohada olib borilgan ilmiy ishlanmalar, asosan mashinali, o'qitish metodlari, katta ma'lumotlar analitikasi, va o'quv yo'nalishlarini avtomatik moslashtirish texnologiyalariga asoslanadi. 1956-yil B.Bloom tomonidan ilgari surilgan individual o'quv yondashuv g'oyasi zamonaviy adaptiv tizimlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilgan.

Raqamli ta'lim muhitining jadal rivojlanishi o'quvchilarning individual extiyojlariga moslashuvchi intellektual ta'lim tizimlarini yaratishni taqozo qilmoqda. Ushbu talabni qondirish maqsadida, sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan adaptiv o'qitish tizimini ishlab chiqish bosqichma-bosqich yondashuvni talab etadi.

Birinchi navbatta tizim uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish bosqichida o'quvchilarning o'quv jarayonidagi xatti- xarakatlari, interaktiv faoliyatlari va o'zlashtirish ko'rsatkichlari aniqlanadi. Ushbu bosqichda foydalanuvchi izlari (loglar), test natijalari va o'quv faoliyati tog'risidagi ma'lumotlar to'planadi.

Keyingi bosqichda, ya'ni oldindan qayta ishlash va maxfiylikni ta'minlash jarayonida yig'ilgan ma'lumotlar tozalanadi, strukturalashadi hamda blokcheyn va federatsiyalashgan o'rganish yondashuvlari orqali axborot xavfsizligi taminlanadi. Shundan so'ng, sun'iy intellekt modelini ishlab chiqish bosqichiga o'tadi. Bu yerda chuqur neyron tarmoqlar asosida o'quvchining bilim holati modellashtiriladi, mustahkamlovchi o'rganish esa kontent tavsiyasi mexanizmini amalga oshiradi. Shuningdek, tarafkashlikni bartaraf etuvchi algoritmlar va real vaqtli o'quv yo'nalishini moslashtiruvchi yondashuvlar ham integratsiyalanadi [4-5].

Adaptiv o'qitish tizimini amalda joriy etish bosqichida ishlab chiqilgan model asosida ta'lim kontentlari va mashqlar o'quvchining ehtiyojlariga mos tarzda taqdim etiladi. Bu jarayon

davomida tizim multimodak ya'ni matn, ovoz va visual komponentlar bilan boyitiladi ham fanlararo moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Tizim samaradorligini baholash va optimallashtirish bosqichida tahlil qilinadi. O'quvchining ishtiroki, bilimni saqlab qolish darajasi va o'zlashtirish sifati aniqlanadi. Tizimning texnik ishlash samaradorligi, aniqlik darajasi va resurs sarfi ko'rsatkichlari asosida optimallashtiriladi. Oxirgi bosqichda joriy etish kengaytirish bosqichida tizim bulutli yoki chekka qurilmalarda joriy qilinadi. Shu bilan birga, resurslari cheklangan ta'lim muassasalarida ham ishlash imkoniyatini yaratadi, bu esa tizimni kengroq auditoriyaga tatbiq etishga xizmat qiladi.

Mazkur bosqichlar asosida ishlab chiqilgan tizim shaxsga yo'naltirilgan xavfsiz, moslashuvchan va samarali ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan bo'lib ilg'or sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslanadi va kelajakdagi raqamli ta'lim platformalari uchun barqaror model vazifasini yaratadi.

Adaptiv o'quv kontenti — bu o'quvchining bilim darajasi, tezligi, qiziqishi va ehtiyojlariga moslashib o'zgaradigan ta'lim materialidir. Bir xil dars hammaga bir xil berilmaydi — tizim har bir o'quvchi uchun **eng mos variantni** tanlaydi.

Qo'llanilish sohalari va joylari

- Maktab va oliy ta'lim muassasalarida
- Onlayn kurslar va platformalarda
- Korporativ treninglarda
- Mustaqil o'rganish ilovalarida

Quyidagi rasmda o'quvchi va o'qituvchi uchun UML Use Case diagrammasi ishlab chiqilgan.

Afzalliklari esa quyidagilardan iborat:

- 1.O'quvchi faolligini oshiradi.
- 2.O'qituvchi yuklamasini kamaytiradi.
- 3.Ta'lim sifatini yuqori darajada yani samaradorligini oshiradi.

Ta'lim uchun adaptiv kontentni avtomatik shakllantirivchi axborot tizimi zamonaviy ta'limning muhim qismi hisoblanadi. Ushbu tizim o'quvchilarning bilim darajasiga mos o'quv materiallarini taqdim etish orqali ta'lim sifatini seziralli daraja oshiradi [6].

Raqamli ta'lim muhitining jadal rivojlanishi o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuvchi intellektual ta'lim tizimlarini yaratishni taqozo qilmoqda. Ushbu talabni qondirish maqsadida, sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan adaptiv o'qitish tizimini ishlab chiqish bosqichma-bosqich yondashuvni talab etadi.

Xulosa. Ushbu maqolada adaptiv ta'lim muhitlarida o'quvchining individual xatti-harakatlari, bilim holati va o'zlashtirish darajasiga mos ravishda o'qitish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiluvchi moslashuvchan algoritmlarni ishlab chiqish metodologiyasi ishlab chiqildi Tadqiqot davomida o'quv faoliyatining ko'p omilli tahliliga asoslangan foydalanuvchi modelini shakllantirish, mashinali o'qitish va chuqur o'rganish algoritmlari, xususan Adaptiv o'qitish tizimining mexanizmlari asoslab berildi. Ushbu algoritmlar yordamida o'quvchilarning raqamli izlari va o'quv tajribalari asosida ta'lim kontentini moslashtirish, o'quv natijalarini bashorat qilish va pedagogik aralashuvni avtomatlashtirish imkoniyati yaratildi. Kelgusidagi tadqiqotlar davomida algoritmlarning umumta'lim va oliy ta'lim tizimlariga integratsiyasi, shuningdek ularning psixopedagogik ko'rsatkichlar asosida kengaytirilgan modellarini yaratish istiqbollari mavjud.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Environment. arXiv preprint arXiv:2405.10476. <https://arxiv.org/abs/2405.10476>
2. Adiguzel, T., de Vries, B., & Jing, L. (2024). AI-driven adaptive learning for sustainable educational
3. Transformation. Sustainable Development. <https://doi.org/10.1002/sd.3221>
4. Nguyen, H. A., Stec, H., Hou, X., Di, S., & McLaren, B. M. (2023). Evaluating ChatGPT's decimal skills
5. Feedback generation in a digital learning game. arXiv preprint arXiv:2308.12345.

6. Hmelo-Silver, C. E., & Danish, J. A. (2023). NLP4Science: Designing a platform for integrating natural language processing in middle school science classrooms. In Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC 2023).